

**ЭПИДЕМИОЛОГИЯ АЛЛЕРГИЧЕСКОГО РИНИТА, АЛЛЕРГИЧЕСКОГО И
АТОПИЧЕСКОГО БРОНХИТОВ В ГОРОДЕ ТАШКЕНТЕ**

*Орифжонов Рисолат, Махаммаджонова Мохирахон, Суяров Акрам Амиркулович
д.б.н., Хатамов Хайрулла Муслумонович,
НУУЗ им. М.Улугбека
Мирахмедова Гулнора Тургуновна
главный аллерголог г.Ташкента*

<https://doi.org/10.5281/zenodo.11507461>

Annotatsiya: Ushbu tezisdagi allergik rinit kabi kasallikning asosiy tushunchalari va belgilari, uning 2008 yildan 2023 yilgacha bo'lgan davrda tarqalishi ko'rsatilgan.

Аннотация: В данном тезисе изложены основные понятия и симптомы о таком заболевании, как аллергический ринит, его распространении в период с 2008 по 2023 год включительно.

Annotation: This thesis provides basic concepts and symptoms about a disease such as allergic rhinitis, its spread in the period from 2008 to 2023 inclusive.

Kalit so'zlar: allergik kasalliklar, allergik rinit, allergik bronxit, atopik bronxit, Jahon sog'liqni saqlash tashkiloti.

Ключевые слова: аллергические заболевания, аллергический ринит, аллергический бронхит, атопический бронхит, Всемирная Организация Здравоохранения.

Key words: allergic diseases, allergic rhinitis, allergic bronchitis, atopic bronchitis, World Health Organization.

В последнее время аллергию стали называть болезнью цивилизации, об этом свидетельствуют данные ВОЗ. По данным Всемирной Организации Здравоохранения, по распространенности аллергические заболевания занимают 3 место в мире после сердечно-сосудистых и онкологических заболеваний. Десятая часть взрослого населения планеты – астматики, а каждый четвертый ребенок страдает аллергией (аллергическим ринитом или бронхитом). В экологически неблагоприятных регионах заболеваемость значительно выше. Каждый год число «аллергиков» увеличивается на 35-40 млн. человек, а каждые 10 лет – удваивается. При этом за последние 20 лет в промышленно-развитых странах распространение астмы у детей и подростков увеличилось в 3-4 раза.

Аллергический ринит является одной из актуальных проблем в современной медицине, в частности в иммунологии. Данные эпидемиологических исследований РУз показывают, что от 10 до 25% людей в общей популяции страдают АР. Распространенность его за последние два десятилетия возросла в 1,5–3 раза по данным статистики.

Если говорить о распространении аллергического ринита в городе Ташкенте, то в период с 2008 по 2023годы наблюдался резкий рост заболеваемости с 22 человек до 132, а общее количество заболевших достигло 1157.

Аллергический бронхит – серьезное заболевание, которое развивается у взрослых и детей, как патологическая реакция организма на попавший в него аллерген. То есть организм при контакте с аллергеном дает неправильный иммунный ответ, вызывая раздражение и воспаление в бронхах. Заболевание, которое довольно часто встречается

как среди взрослых, так и среди детей, например в 2008 году число страдающих АБ составляла 468, но к концу 2023 года этот показатель достиг 678.

Наряду с АБ встречается и атопический бронхит, который раньше встречался реже аллергического, но в последние годы количество заболевших атопическим бронхитом резко увеличивается, так например с 2008 по 2023 годы показатель больных увеличился с 176 до 3875.

Целью является изучение эпидемиологии, то есть распространения некоторых аллергических заболеваний (аллергического ринита, аллергического и атопического бронхитов) в период с 2008 по 2023 год включительно по числу больных, обратившихся в медицинское учреждение.

Для выполнения поставленной цели мы изучили статистические данные государственного центра аллергологии городской клинической больницы №1, в которую ежедневно на протяжении 14ти лет обращаются жители 12ти районов города Ташкента(за исключением Алмазарского района).

В промежутке с 2008 по 2023 годы в ГКБ №1 обратились 148833(100%) пациентов, у которых диагностировали различные типы и виды аллергических заболеваний. Данные показывают, что за 14 лет было диагностировано 1157(0.78%) больных с аллергическим ринитом, 6887(4.62%) пациента с аллергическим бронхитом и самый высокий показатель наблюдался у людей с атопическим бронхитом, показатель которого достиг 36794(24.7%). Также из статистики следует, что с каждым годом стабильно увеличивается количество людей, страдающих аллергическим ринитом, если в 2008 году их было 22(1.9%) от общего количества пациентов с АР), то уже в 2023 году данный показатель увеличился до 132(11.4%). Кроме того, данные показывают, что в 2008 году количество заболевших аллергическим бронхитом составляло 468(6.8%) от общего числа пациентов с АБ), в то время как страдающих атопическим бронхитом было 176(0.48%), но к концу 2023 года данные показатели изменились и стало известно, что людей с АБ стало 678(9.8%), а показатель пациентов с атопическим бронхитом резко увеличился 3875(10.5%).

Подводя итоги, стоит сказать, что число больных с вышеупомянутыми аллергическими заболеваниями с каждым годом только увеличивается, это в последнее время аллергологи и иммунологи Ташкента связывают со значительным загрязнением окружающей среды, в частности, с загрязнением атмосферного воздуха, а также с изменениями климатических условий.

Список литературы

1. ARIA. Аллергический ринит и его влияние на бронхиальную астму // Аллергология. — 2001 (Приложение). — № 3. — С.43–56
2. <https://www.medicina.ru/patsientam/zabolevanija/allergicheskiy-rinit/>
3. James Fernandez , MD, PhD, Cleveland Clinic Lerner College of Medicine at Case Western Reserve University, окт. 2022
4. Гаращенко Т.И.Аллергические риниты: проблемы медикаментозной терапии у подростков // Актуальные вопросы оториноларингологии детского возраста и фармакотерапии болезней ЛОР-органов: Сб. научных трудов. — М.: РГМУ, 2001.
5. Гуштин И.С., Ильина Н.И., Польшер С.А. Аллергический ринит (Пособие для врачей.). — М., Aventis Pharma, 2002. — 72 с.2

6. Емельянов А. В. Актуальные вопросы диагностики и лечения аллергического ринита // Практическая пульмонология. — 2008. №2.
7. Коровкина Е.С., Курбачева О.М., Ильина Н.И. Стандартные подходы к диагностике и лечению аллергического ринита // Российский аллергологический журнал. — 2005. — № 3. — С. 21–26.
8. Курбачева О.М. Польнер С.А. Смирнов Д.С. Аллергический ринит. Вечная проблема и ее современное решение // Медицинский совет. — 2015.
9. Лопатин А.С., Гущин И.С., Емельянов А.В. и др. Клинические рекомендации по диагностике и лечению аллергического ринита // Consilium Medicum. — 2001 (Приложение). — С. 33–34.
10. Лусс Л.В. Аллергия — болезнь цивилизации: эпидемиология, факторы риска, этиология, классификация, механизмы развития // Consilium Medicum. — 2002. — Т.4. — № 4.— С.3–13.
11. Суюнов Н.Д. Аллергический ринит: основные аспекты заболевания и характеристика Узбекистана. - Ташкент, 2012. -№ 1. - С. 106-109.
12. Зарипов Б. З. и др. Анализ восстановительного периода здоровья населения Узбекистана составленный после COVID-19 // Химия, физика, биология, математика: теоретические и прикладные исследования. – 2021. – С. 17-21.